

TOOLS4CAP ACCADEMIA

MODULO III: MODELLI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO E LORO UTILIZZO NEI PIANI STRATEGICI DELLA PSC

3 dicembre 2024

Il terzo modulo dell'[Accademia Tools4CAP](#) (*Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions*) si è svolto il 3 dicembre 2024. L'evento ha riunito 50 partecipanti di diversa provenienza. Consulta l'agenda [qui](#).

L'Accademia Tools4CAP mira a fornire un quadro di riferimento per il rafforzamento delle capacità e l'apprendimento tra pari, al fine di sviluppare un programma di formazione interessante e su misura per soddisfare le esigenze degli utenti finali. Cerca di promuovere un [impegno significativo](#) con le parti interessate che possono beneficiare di questo progetto. **Questo terzo modulo mirava a:** (i) contribuire a far acquisire ai partecipanti conoscenze e competenze sui modelli di valutazione d'impatto nel contesto dei Piani strategici della Politica agricola comune (PAC); (ii) fornire informazioni ed esempi su come i modelli di valutazione d'impatto come iMAP, CAPRI e GLOBIOM vengono applicati nei Piani strategici della PAC (PSC); e (iii) migliorare lo scambio, l'apprendimento e l'interazione con gli utenti finali del progetto, che comprendono i responsabili politici dell'UE, nazionali e locali, nonché gli organi di governo.

Durante la sessione di formazione sono state fatte due presentazioni da parte di [Ecorys](#), in qualità di coordinatore del progetto, e di [AEIDL](#), in qualità di coordinatore dell'Accademia, che hanno affrontato i seguenti punti:

- Presentazione del progetto, della sua utilità per migliorare la progettazione e il monitoraggio dei PSC nazionali e dei risultati attuali.
- Spiegazione degli obiettivi, delle attività e del prossimo sviluppo del progetto Academy.

La sessione comprendeva quattro presentazioni su:

- [Prospettive sui modelli di valutazione dell'impatto - il progetto iMAP](#) introdotto da Thomas Fellmann del Centro comune di ricerca dell'UE.
- [Modello GLOBIOM](#) presentato da Juliana Arbelaez-Gaviria di Czechglobe/IIASA e da Amanda Palazzo e Petr Havlík di IIASA.
- [Il sistema di modellazione CAPRI](#) spiegato da Peter Witzke di EuroCARE.
- [Esercizio di modellazione CAPRI: caso di studio ungherese](#) presentato da Zsolt Szabó dell'Istituto di Economia Agricola AKI.

La sessione di formazione dell'Accademia, facilitata da Blanca Casares (AEIDL), si è conclusa con una serie di passi successivi, tra cui il fatto che i materiali dell'incontro e la relazione sui principali elementi discussi saranno disponibili sulla [pagina dell'evento](#) e sul [canale YouTube](#). Questa relazione sui punti salienti sarà tradotta nelle 16 lingue dell'UE coperte dal consorzio.

ORGANIZZATORE:

3 DICEMBRE 2024

ONLINE

50 PARTECIPANTI

(Istituzioni dell'UE, autorità pubbliche nazionali e regionali, ricercatori, agricoltori, innovatori e altri soggetti interessati al settore agricolo)

21 PAESI

PRESENTAZIONI E REGISTRAZIONI [QUI](#)

Se vedete questa icona, fate clic per vedere la presentazione

Se vedete questa icona, fate clic per vedere il video

Il progetto Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Coordinamento del progetto Tools4CAP (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) ha presentato il progetto [Tools4CAP](#), un'azione di coordinamento e supporto in Horizon Europe (2023-2026) coordinata da [Ecorys](#), che riunisce 21 [organizzazioni partner](#). Il progetto mira a sostenere la progettazione e il monitoraggio degli attuali DSN nazionali e a porre le basi per una solida preparazione dei Piani strategici post-2027 attraverso un adattamento dal basso verso l'alto di metodi e strumenti innovativi.

Ha iniziato fornendo una panoramica dei principali beneficiari del progetto e ha continuato spiegando l'approccio da seguire nei prossimi anni e i principali risultati attesi nel corso del progetto.

- **Utenti finali:** decisori politici (UE, nazionali e regionali) e organismi di governance.
- **Università, ricercatori e giovani scienziati.**
- **Innovatori e sviluppatori.**
- **Agricoltori, produttori e associazioni di produttori.**
- **Altri soggetti interessati** allo sviluppo agricolo e rurale.

I beneficiari di Tools4CAP

Risultati principali di Tools4CAP

Ha presentato l'[inventario](#) dei metodi e degli strumenti utilizzati nei 27 Stati membri e ha introdotto i 10 [casi di studio](#) che saranno sviluppati nei prossimi mesi. Ha concluso mostrando le ultime relazioni chiave disponibili online: (i) [Valutazione di metodi e strumenti](#); (ii) [Valutazione del potenziale degli innovativistrumenti di modellazione](#); (iii) [Sfide chiave per il processo decisionale negli Stati membri dell'UE](#); (iv) [Integrazione dei dati a livello di azienda agricola per il monitoraggio e la valutazione della PAC](#); e (v) [Sfide e approcci per il monitoraggio del paesaggio](#).

SESSIONI DELL'ACCADEMIA

Accademia Tools4CAP

Blanca Casares

Esperto di politiche e responsabile di progetto (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) ha presentato l'[Accademia Tools4CAP](#), coordinata dall'[AEIDL](#) in stretta collaborazione con altri partner del progetto. L'Accademia fornisce un quadro di riferimento per il rafforzamento delle capacità e l'apprendimento tra pari per sviluppare un programma di formazione attraente e personalizzato composto da 10 moduli per soddisfare le esigenze degli utenti finali.

L'obiettivo è quello di:

- Rafforzare la capacità degli utenti finali di utilizzare metodi e strumenti innovativi.
- Facilitare la condivisione dei risultati e lo scambio di conoscenze e buone pratiche.

Piano dei moduli dell'Accademia

I risultati saranno consolidati in un kit di strumenti per lo sviluppo delle capacità, che sarà tradotto in 16 lingue dell'UE.

Nella sua presentazione, Blanca ha passato in rassegna il **Modulo I**, incentrato sull'inventario dei metodi e degli strumenti del progetto e organizzato il 17 gennaio 2024, nonché il **Modulo II** sulla gestione avanzata dei dati e sul monitoraggio dei Piani strategici della PAC, tenutosi il 20 novembre 2024.

Inoltre, Blanca ha illustrato altre attività dell'Accademia, come la raccolta di opinioni di esperti attraverso interviste o articoli di blog, schede di strumenti e azioni congiunte con

altri progetti o reti. Ha anche introdotto una sezione dedicata sul sito web del progetto: [informazioni pratiche per i CSP](#). Include documenti rilevanti, dal quadro giuridico ai DSN approvati a livello nazionale, e fonti chiave per l'attuazione, la valutazione e l'innovazione.

Le informazioni e i materiali dei moduli saranno disponibili nella [sezione specifica](#) del sito web, nella pagina dell'evento e nel [canale YouTube](#).

Il progetto offre la possibilità di partecipare a diverse attività: [focus group](#), [studi di caso](#), interviste, sondaggi, sessioni di formazione e attività di divulgazione. [Il modulo di consenso](#) è disponibile sul sito web.

Prospettive sui modelli di valutazione dell'impatto - il progetto iMAP

Thomas Fellmann

Centro Comune di Ricerca (CCR) dell'UE

Thomas Fellmann (CCR) ha fornito una panoramica introduttiva sulle prospettive dei modelli di valutazione dell'impatto. Ha presentato la piattaforma di modellazione integrata per l'analisi agroeconomica e delle e l'analisi delle politiche delle risorse (**iMAP**), concentrandosi sul processo di costruzione della linea di base dell'UE.

Per quanto riguarda il processo di costruzione, Thomas ha riflettuto sulla costruzione della linea di base e sulle sfide da affrontare. I fattori esterni da considerare, le ipotesi per questi fattori esterni e i principali sviluppi della produzione

e del mercato agricolo sono determinati nel processo delle prospettive agricole a medio termine dell'UE.

Ha concluso presentando le esigenze e le capacità di modellazione, concentrandosi sulle aree chiave per lo sviluppo e l'integrazione:

- Espansione dei modelli individuali.
- Integrare i modelli a diversi livelli: (i) collegare i modelli socioeconomici, biofisici e ambientali con altri approcci e (ii) sviluppare strumenti e modelli aggiuntivi per migliorare ed estendere l'analisi.

Analisi integrata delle politiche basata sui modelli principali di iMAP

Dopo la presentazione, il moderatore ha posto una domanda sulle principali sfide nell'interpretazione o nell'utilizzo dei risultati di iMAP. Thomas ha risposto sottolineando che è difficile riflettere i piani strategici della PAC nella modellazione, perché i piani attuali variano in modo significativo in Europa, riflettendo le diverse priorità nazionali.

Un altro partecipante ha chiesto informazioni sui modelli esistenti per quantificare gli impatti dei Piani strategici della

PAC a livello nazionale e regionale. Thomas ha spiegato che una comprensione dettagliata richiede l'integrazione con modelli a livello di azienda agricola. Ha osservato che i livelli effettivi di attuazione di alcuni interventi o regimi rimangono ancora sconosciuti. I modelli possono fornire indicazioni sulla potenziale adozione di schemi basati sulla massimizzazione dei profitti, offrendo un modo per valutare l'adeguatezza di interventi specifici e informare le decisioni politiche.

MODELLI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Modello GLOBIOM

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo e Petr Havlik

Istituto Internazionale per l'Analisi dei Sistemi Applicati (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria e Amanda Palazzo, che lavorano entrambe presso l'IIASA, hanno presentato il modello di gestione della biosfera globale noto come **GLOBIOM**. Sviluppato dall'Istituto Internazionale per l'Analisi dei Sistemi Applicati (IIASA), questo modello è ampiamente utilizzato per l'analisi delle politiche, in particolare nel contesto del cambiamento climatico, della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile.

GLOBIOM è un modello economico di uso del suolo ad equilibrio parziale. Copre la domanda e l'offerta di mercato dei prodotti del settore agricolo e forestale, consentendo al modello di essere utilizzato per valutare la concorrenza globale e regionale nell'uso del suolo. Incorpora il commercio internazionale, compresi i flussi commerciali bilaterali, utilizzando un approccio di equilibrio spaziale. Il

modello tiene conto delle dinamiche di uso del suolo e di cambiamento di uso del suolo nel tempo, e viene eseguito su una scala temporale decennale dal 2000 al 2100.

Dopo l'introduzione al modello, hanno discusso il suo utilizzo nel Piano strategico nazionale della PAC della Repubblica Ceca. In particolare, il 39% del budget totale della PAC nazionale è dedicato a interventi mirati a obiettivi ambientali e climatici. Hanno inoltre evidenziato l'applicazione di GLOBIOM per l'analisi ex-ante della PAC entro il 2024. In questo contesto, i risultati del modello supportano la risposta agli indicatori di risultato del **PMEF** come R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

I risultati includono:

- Emissioni di gas serra derivanti dalla produzione agricola e zootecnica e dai cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni, incorporando misure di adattamento sia pianificate che autonome.
- Tassi di applicazione dei fertilizzanti e uso dell'acqua, per scopi domestici, industriali e di irrigazione.
- Modelli di uso del suolo e cambiamenti di uso del suolo nel tempo.

Nelle loro osservazioni finali, Juliana e Amanda hanno sottolineato che gli strumenti di modellazione ex-ante come GLOBIOM aiutano a quantificare i potenziali futuri per il settore agricolo nazionale, allineandosi agli obiettivi dell'UE e aiutando le parti interessate a valutare sinergie e compromessi. Lo Scenario Explorer fornisce approfondimenti dettagliati sui risultati a livello nazionale ed europeo per l'agricoltura e la silvicoltura, supportando la definizione di politiche informate all'interno di un quadro coerente a livello globale.

Un partecipante ha chiesto come utilizzare il modello per quantificare l'impatto dei piani strategici della PAC. Juliana ha spiegato che un singolo modello non è la risposta, ma che è necessaria l'integrazione di diversi modelli. GLOBIOM consente di supportare la pianificazione strategica e la valutazione degli **obiettivi specifici dei PAC** 4, 5 e 6. Inoltre, fornisce una maggiore precisione dei dati. Inoltre, fornisce una maggiore accuratezza dei dati utilizzati e il periodo di calibrazione e convalida utilizza FAOstat, Eurostat, la base di riferimento iMAP e altri.

Struttura GLOBIOM

Sistema di modellazione CAPRI

Peter Witzke e Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

Istituto di economia agraria AKI

Peter Witzke (EuroCARE) ha presentato il sistema di modellazione **CAPRI** (Common Agricultural Policy Regionalised Impact), un solido quadro analitico progettato per valutare gli impatti delle politiche agricole e ambientali all'interno dell'UE. Il sistema presenta caratteristiche fondamentali, come le capacità di modellazione economica e ambientale dettagliate. Lo sviluppo del sistema si è costantemente evoluto per affrontare le sfide politiche, garantendo la sua rilevanza per il processo decisionale contemporaneo.

CAPRI si basa su un database completo, che incorpora input e output chiave relativi alla produzione agricola, al commercio e ai fattori ambientali. Integra gli input politici specifici dei piani strategici della PAC (CSP), facilitando l'analisi personalizzata per la valutazione delle politiche. Inoltre, CAPRI fornisce una chiara comprensione delle condizioni di base e degli scenari politici, consentendo confronti dettagliati e decisioni politiche informate. Peter ha sottolineato che in "modalità di base" il sistema di modellazione CAPRI è più uno strumento di proiezione statistica che un modello economico.

Peter ha fornito gli interventi della PAC (sostegno diretto e allo sviluppo rurale) inclusi nel modulo politico di CAPRI. I dati necessari per quantificare i CSP per la modellazione sono disponibili attraverso il [file master](#) preparato dal CCR e la loro integrazione è attualmente in fase di implementazione in un "ramo" dedicato di CAPRI. Questa funzionalità dovrebbe essere incorporata nella versione standard ("Trunk") entro il 2025, consentendo alla versione standard di simulare anche potenziali modifiche o revisioni dei CSP nazionali.

Infine, Peter ha fornito una panoramica delle applicazioni nelle precedenti valutazioni d'impatto ex-ante per la Commissione europea, evidenziandone l'efficacia nella simulazione degli impatti delle politiche della DG AGRI, della DG SANTE e della DG CLIMA.

Esempio di esercizio di scenario CAPRI

Zsolt Szabó (Istituto di Economia Agraria - AKI) ha presentato scenari ipotetici che simulano la risposta a *Come influirebbe la revoca del sostegno accoppiato per il latte in tutta l'UE sulle opinioni degli agricoltori e dei politici sulla PAC?*

Tra le altre considerazioni, Zsolt ha sottolineato che CAPRI si concentra sui pagamenti diretti (noti come pagamenti del primo pilastro). I pagamenti del Secondo Pilastro e i pagamenti nazionali non sono stati modificati in questo esercizio.

Inoltre, si è soffermato su alcune specifiche concrete dell'uso del modello in un'analisi del sostegno al settore lattiero-caseario ungherese e del Piano strategico nazionale.

DISCUSSIONI PLENARIE

Partecipanti e relatori del modulo dell'Accademia sui modelli di valutazione di impatto

Al termine delle presentazioni, i partecipanti hanno avuto un momento di discussione in plenaria in cui sono state poste due domande:

D: Il modello CAPRI può essere utilizzato per analisi ex-post o durante l'implementazione a fini di controllo?

R: Il modello è tradizionalmente concepito per valutazioni ex-ante, ma potrebbe essere adattato per valutare ciò che sarebbe potuto accadere senza le politiche. Tuttavia, ciò richiederebbe modifiche significative al modello e ai dati, poiché il suo obiettivo principale rimane l'analisi ex-ante.

D: Come si può utilizzare il modello per valutare l'impatto di specifiche misure della PAC?

R: Abbiamo bisogno di una maggiore analisi dell'impatto dei piani strategici della PAC per creare scenari credibili. A tal fine è necessario garantire la disponibilità dei dati, allinearsi al ritmo del ciclo politico, acquisire una migliore comprensione degli interventi della PAC e mantenere un impegno costante sui risultati.

In chiusura dell'evento, Blanca Casares (AEIDL) ha ringraziato il pubblico e ha ricordato che le registrazioni, le presentazioni e questo rapporto Highlights saranno disponibili prossimi giorni [sulla pagina dell'evento](#) e sul [canale YouTube](#). Questo rapporto sarà presto tradotto nelle 16 lingue dell'UE coperte dal consorzio.

Tutte le presentazioni e le registrazioni sono disponibili alla [pagina evento](#).

Partecipate al progetto, [qui](#).

Oppure iscrivetevi alla newsletter, [qui](#).

I nuovi moduli di formazione dell'Accademia saranno pubblicati prossimamente, [qui](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

